
Literatur

Archaeological Data Service 2016: <http://archaeologydataservice.ac.uk/> (28.06.2016).

A. J. Attema – G. Schörner (Hrsg.), Comparative issues in the archaeology of the Roman rural landscape. Site Classification Between Survey, Excavation and Historical Categories, *Journal of Roman Archaeology*, Suppl. 88, 2012.

M. Doneus – C. Briese – W. Neubauer – G. Verhoeven – M. Fera – M. Kucera, From Deposit to Point Cloud. A Studie of Low-cost Computer Vision Approaches for The Straightforward Documentation of Archaeological Excavations, *Geoinformatics FCE CTU 6*, 2011, 81–88, [Handle:1854/LU-2038452](http://hdl.handle.net/1854/LU-2038452) (08.07.2016).

C. Gugl – S. Radbauer – M. Kronberger, Die Canabae von Carnuntum II. Archäologische und GIS-analytische Auswertung der Oberflächensurveys 2009 – 2010, *Der römische Limes in Österreich* 48 (Wien 2015), <http://e-book.fwf.ac.at/o:609> (08.07.2016).

D. Hagmann – A. Langendorf – A. Steininger – D. Schön, 3D-Dokumentation des sog. Hexenturms von Schloss Ulmerfeld/NÖ, *Archäologie Österreichs*, im Druck, Vorpublikation: <https://drive.google.com/file/d/0B2-1B2WioorpZzAtNVFvMFhEaWc/view?usp=sharing> (08.07.2016).

D. Hagmann – A. Langendorf – D. Schön, Archäologischer Survey in Markgrafneusiedl/NÖ, *Fundberichte aus Österreich*, im Druck, Vorpublikation: <https://drive.google.com/file/d/0B8GFy0ywc6JUSm9kOGg4VTA1cXM/view?usp=sharing> (08.07.2016).

V. Lindinger – S. Groh – J. Coolen, From Data to Structures. Multistage Geomagnetic Data Interpretation within the Mautern Hinterland Survey, *ArchéoSciences* 33 supplement, 2009, 313-316 <http://archeosciences.revues.org/index1769.html> (24.06.2016).

W. Neubauer, GIS in Archaeology. The Interface between Prospection and Excavation, *Archaeological Prospection*, 11, 2004, 159–166 <doi:10.1002/arp.231> (24.06.2016).

R. Salisbury – G. Bácsmegi – P. Sümegi (Salisbury et al. 2013a), Preliminary environmental historical results to reconstruct prehistoric human-environmental interactions in Eastern Hungary, *Central European Journal of Geosciences* 5, 2013, 331–343, [doi:10.2478/s13533-012-0133-8](https://doi.org/10.2478/s13533-012-0133-8) (08.07.2016).

G. Schörner, 'Il Monte': Versuch einer Synthese, in: G. Schörner (ed.), *Leben auf dem Lande. 'Il Monte' bei San Gimignano: Ein römischer Fundplatz und sein Kontext* (Wien 2013) 131–142.

G. Schörner, D. Hagmann, *Intensiver archäologischer Survey im nördlichen Etrurien*, *Forum Archaeologiae* 79/IX, 2015 <[Handle:11353/10.407473](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:org:sh:11353-10.407473)> (28.06.2016).

V. Stuppner, *Die systematische Oberflächenaufsammlung im Bereich der Villa Rustica in Altheim-Simetsberg im Jahr 1993*, in: M. Schulz – S. Jäger-Wersonig u.a., *Archäologische Forschungen in Alheim 1991-1998, Sonderschriften des Österreichischen Archäologischen Institutes* 40 (Wien 2006) 369–380.

S. Traxler, *Römische Guts- und Bauernhöfe in Oberösterreich*, *Passauer Universitätsschriften zur Archäologie* 9 (Rahden 2004).